

(GT 5 – O Livro e suas Técnicas)

CONTRACENAR: palavra, corpo e cena (notas para uma palestra-performance)¹

Dra. Maria Fernanda Ceccon Vomero (USP)

RESUMO

Diante de um livro a resenhar, o crítico é sempre um leitor solitário prestes a entrar em um labirinto. Ali, instauram-se cenas, compreendidas como “espaços de aparição”, nos termos de Hanna Arendt. Fazem-se presentes existências diversas — inclusive as que “não existem”, como disse Peter Pál Pelbart, frisando as aspas —, com as quais o leitor contracena, ora como plateia, ora como performer. Proponho, então, refletir criativamente sobre as possibilidades da crítica literária, na mídia tradicional ou no Instagram, movimentando conceitos como perspectivismo ameríndio, tradução equívoca (Eduardo Viveiros de Castro), performance (Eleonora Fabião), escrita comunal (Cristina Rivera Garza), infraleitura (Patrícia Lino), entre outros. A expressão crítica não se restringe à forma textual; pode ser um ensaio performático, um gesto artístico. Esta é uma investigação-tateio, ainda incipiente, que brota do prazer da legência (Maria Gabriela Llansol) na fronteira entre as Artes Cênicas e a Antropologia, onde por ora levantei acampamento.

Palavras-chave: crítica literária; cena; performance; diálogo

ABSTRACT

When faced with a book to review, the critic is always a solitary reader about entering a maze. There, scenes are created, understood as “spaces of appearance”, in Hanna Arendt’s terms. Different existences are made present — including those that “do not exist”, as Peter Pál Pelbart said, emphasizing the quotation marks —, with which the reader acts alongside each other, sometimes as an audience, sometimes as a performer. I propose, then, to reflect creatively on the possibilities of literary criticism, in traditional media or on Instagram, moving concepts such as Amerindian perspectivism, equivocal translation (Eduardo Viveiros de Castro), performance (Eleonora Fabião), communal writing (Cristina Rivera Garza), infra-reading (Patrícia Lino), among others. Critical expression is not restricted to textual form; it can be a performative essay, an artistic gesture. This is a groping investigation, still incipient, that springs from the pleasure of legência (Maria Gabriela Llansol) on the border between Performing Arts and Anthropology, where for now I have set up camp.

Keywords: literary criticism; scene; performance; dialogue

¹ Este artigo serve de base para a apresentação presencial da palestra-performance sobre o tema no grupo de trabalho correspondente durante o 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia - Seminário de Artes Digitais.

INTRODUÇÃO

Diversas modalidades de produção crítica sobre literatura têm convivido nos últimos anos graças à expansão do uso das redes sociais. Se até poucas décadas atrás o debate literário ocorria majoritariamente no âmbito do jornalismo impresso e nos espaços acadêmicos, atualmente comentários sobre livros e leitura circulam com mais amplitude e frequência pelas plataformas digitais de texto e vídeo, a exemplo do Instagram, do Substack e do Youtube, entre outras, configurando um ambiente mais participativo e menos especializado. É bem provável que essas novas formas de análise estejam impactando a recepção não só das obras literárias, mas da própria produção crítica².

Este trabalho não pretende se debruçar sobre o contexto, as modalidades ou os meios de difusão da crítica literária atual. Mas, sim, se propõe a refletir de maneira inventiva sobre as possibilidades criativas do exercício crítico, apoiando-se em conceitos e noções oriundos das Artes Cênicas e da Antropologia, áreas de pesquisa por onde transito. Há, na forma mesma deste texto, um intento de aproximação ao “desassossego da escrita”, traduzido na opção por elaborar um ensaio performático que se afirme na tensão entre a análise crítica e o gesto artístico, entre a experiência e o experimento. Afinal, a produção intelectual carrega boas doses de disposição especulativa e viés autorreflexivo (de modo implícito ou não) — sobretudo no ensaio³ e, arrisco sugerir, na crítica literária contemporânea.

Além disso, ao convocar reflexões ligadas à performance, proponho também reposicionar o papel do corpo nas considerações sobre o exercício dialógico que constitui a crítica: afinal, seu engajamento é inevitável, mesmo no caso da leitura (ainda que seja mais evidente na recepção teatral ou cinematográfica), e em seguida no ato sensório-interpretativo que resultará em um texto, vídeo, palestra-performance etc. Alinho-me à insistência de Lígia Gonçalves Diniz (2017, p. 482) na defesa do corpo como “espaço de conexão com o mundo sensível por meio dos afetos”:

² Ver AGUIAR, Cristhiano M. Booktubers e o legado da crítica de rodapé: mediação cultural e impressionismo crítico. *Todas as Letras – Revista de Língua e Literatura*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 1-13, jan./abr. 2024.

³ Ver CHARBEL, Felipe. Formas de falar de si. *Serrote*, v. 43, p. 50-66, 2023.

Afinal, se o corpo é nossa dimensão de contato com os objetos sensíveis, e se ele sem dúvida responde, sob a forma de afetos, aos estímulos do texto literário, é incabível rejeitar a proposição de que mundo material e mundo ficcional-imaginário interpenetram-se por meio do corpo. (*ibid.*, p. 483)

Trata-se, portanto, de uma investigação-tateio, originada das reflexões ainda incipientes sobre minha atividade crítica — as resenhas publicadas tanto no perfil literário no Instagram⁴ quanto na mídia impressa (revista *Carta Capital* e caderno Pensar, do jornal *Estado de Minas*) — e dos aprendizados trazidos pelos anos de pesquisa e atuação em Pedagogia do Teatro.

O CRÍTICO-RAPSODO E O JOGO

Diante da heterogeneidade de “modos poéticos” que têm constituído as dramaturgias modernas e contemporâneas, Jean-Pierre Sarrazac (2013, p. 18) cunhou o termo “autor-rapsodo” ou “escritor-rapsodo”⁵ para se referir a um “sujeito **clivado**, ao mesmo tempo dramático e épico”, “personagem que toma parte na ação e testemunha a ação”; uma espécie de “costurador-descosturador” de aposições e oposições, cujo gesto se caracteriza como “o da composição, da fragmentação, da montagem reivindicada”.

Compor, fragmentar e montar/remontar seriam, então, os verbos que, conforme Sarrazac, conformariam a escrita rapsódica contemporânea — a dramática e outras também. Marcos Catalão (2014, p. 146-7), por sua vez, se inspira nessas noções e sugere que

podemos vislumbrar o surgimento da figura do crítico-rapsodo, que não só analisa e descreve as experiências teatrais, mas também se apropria delas e as reconfigura a partir da sua leitura. Evidentemente, não há crítica neutra ou observação puramente objetiva de qualquer fenômeno; contudo, a ampliação do aspecto narrativo nesses textos [...] os aproxima de um território fronteiriço — em evidente correlação com as experiências com que dialogam, frequentemente no limiar entre a representação ficcional e a ação performativa — ao mesmo tempo em que abre espaço para indagações [...].

O fenômeno observado por Catalão em certa produção crítica mais recente sobre teatro

⁴ Disponível em: <https://www.instagram.com/_mafeentrelivros> (Acesso em 22/04/2025).

⁵ O conceito foi estabelecido pelo pesquisador em 1981 em sua tese intitulada *O futuro do drama*.

encontra eco nas reflexões e no trabalho do crítico teatral Patrick Pessoa, professor e pesquisador do Departamento de Filosofia da UFF, que tem experimentado diversas formas (não fôrmas) textuais em seu diálogo com os espetáculos sobre os quais escreve⁶. Pessoa defende que a crítica só sobrevive à obra que lhe serve de ponto de partida quando desiste de ser um “registro objetivo” e se assume como uma “reconfiguração subjetiva” consciente:

A crítica tem que tentar entender a obra nos seus próprios termos — e não nos termos do crítico ou de qualquer manual do que seria um ‘teatro bem feito’. Trata-se de entender, ou melhor, de fornecer uma interpretação possível do ‘ideal da obra’, de seu discurso, de seu princípio articulador, de sua proposta, daquilo que dá alguma unidade aos seus elementos, alguma inteligibilidade ao modo como foram justapostos. (PESSOA, 2016, p. 82)

Esse entendimento [dar-se conta] e essa interpretação possível podem resultar em uma expressão textual — tomada aqui em sentido amplo, como um exercício de memória e prolongamento **afetivo** —, em sintonia formal com a proposta estética da obra em questão. Afinal, parafraseando Adorno⁷, seria possível falar do estético de modo não estético?. Porém, independentemente da heterogeneidade dos “modos poéticos” que uma obra apresente ou da experiência fragmentária que promova, fato é que o pensamento crítico tende a “atar os nós lógicos” (MORA, 2012, p. 38) e “produzir um ‘enredo’ ou uma ‘narrativa’ que tente integrar os elementos da montagem segundo a experiência temporal do crítico” (PESSOA, *op. cit.*, p. 82) à maneira da estrutura aristotélica⁸.

Embora existam especificidades entre a produção crítica teatral e a literária, dada a singularidade mesma de cada arte, proponho então que reconheçamos a figura do crítico-rapsodo também na interface com a literatura. Acrescento, inclusive, que o crítico-rapsodo, diante de um livro, assume a postura de um “leitor em situação de jogo”, disposto a explorar os desdobramentos poéticos e estéticos que vão se apresentando no decorrer da leitura. Nos estudos

⁶ Pessoa é autor dos livros *Dramaturgias da crítica* (Rio de Janeiro: Cobogó, 2021) e *Metamorfoses da crítica* (Rio de Janeiro: Cobogó, 2024), nos quais reúne vários de seus textos críticos. Antes de chegar à crítica teatral, o pesquisador também escreveu sobre literatura e cinema.

⁷ ADORNO, Theodor W. *Notas de Literatura I*. São Paulo: Editora 34, 2003.

⁸ Patrick Pessoa (2016, p. 82) sugere que a *Poética* de Aristóteles possa ser atualizada menos como uma teoria da produção e mais da recepção, hipótese interessante, mas que renderia outro artigo.

teatrais, o **jogo** é um conceito importante para designar a prática que instaura e estrutura uma cena: a interação entre atores e atrizes, que **atuam** diante de um público — ou seja, **dão-se a ver** e **dão a ver o texto** (cf. GUÉNOUN, 2004), gerando efeitos de representação. Para sustentar o jogo, atores e atrizes se mantêm presentes no momento presente.

Não nos esqueçamos, contudo, que o rapsodo não só toma parte da ação como também a testemunha. Por isso, enquanto o crítico-rapsodo (nosso sujeito sob escrutínio) lê, a atenção não abandona a fruição. O corpo tampouco desaparece — e, se escrevo isso com uma ponta de ironia, também ressalto a seriedade da proposição, já que boa parte dos estudos literários não contemplam a convocação do corpo, sobretudo o do leitor, nas atividades vinculadas à literatura. Diniz (2017) vai no caminho inverso, ao investigar de que modo a imaginação insere o corpo-leitor na “experiência viva” da leitura, promovendo uma afetação não apenas intelectual mas também física, somática, que conecta o sujeito ao mundo a seu redor.

Observa-se, na leitura literária, um duplo movimento de disparos: da superfície discursiva disparam-se imagens, e estas produzem efeitos de presença. Com isso, essas imagens, alimentadas por seus efeitos de presença, retornam ao domínio do **logos**, para compor a trajetória de sentido da leitura. Uma parte dos efeitos, porém, por sua intensidade e por sua volatilidade, produz **excedentes de vida** que não se convertem em sentido e não são comunicáveis — existem como eventos de presença, e como eventos nos inserem no mundo. (DINIZ, 2017, p. 501, grifos próprios)

Destaco a expressão “excedentes de vida”, que parece denominar aquilo que o crítico-rapsodo provavelmente persegue e que lhe escapa como conceito ou teorização, mas se traduz em abordagens **afetivas** (textualidades diversas e modos de narrar outros) em sua “resposta” à obra. Não se trata de juízo de valor, obviamente. Como Diniz (*op. cit.*, p. 499) afirma: “[...] cabe também à crítica literária abrir espaços de compartilhamento de afetos, reconhecendo que nem tudo o que se dá ao público na obra de arte é apreensível conceitualmente”.

A crítica nem sempre é, mas pode e talvez deva ser **legência** — termo criado pela escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol para se referir a uma experiência de leitura que se

amplia para fora de si mesma e convoca um leitor (o **legente**⁹) disposto ao risco e ao desconhecido (incluídas aí as reverberações somáticas). “Não há pensamento verdadeiro sem emoção”, afirma a filósofa francesa Anne Dufourmantelle¹⁰. “A emoção é a assinatura da alteridade. É sinal, justamente, de que existe o outro e que esse outro nos alcança.” No poema a seguir, Llansol parece intuir a alteridade que emerge de um texto e repercute no corpo de quem se relaciona com a palavra:

É mais fácil compreender quando se olha o texto com a
língua dos pássaros, sons, ritmos, morfemas,
que ora são língua, ora são imagens, ora são este corpo que
escreve, ora são nada
diz-se, por vezes, palimpsesto,
mas não
compreender um texto é como compreender um cão, uma
previsão do tempo,
ou seja,
é aceitar que não se fala,
que se não compreende, excepto pela companhia,
é não confiar no tempo que fará
vê-lo como prometido e como incerto
como nadas objectivos que podem ser o **algo concreto** a que
o meu corpo se liga.
(LLANSOL, Maria Gabriela. *Ardente Texto Joshua*, Lisboa: Relógio D’Água, 1998, p.
74; grifos próprios)¹¹

ESPECULAÇÕES SOBRE MUNDOS OUTROS

Em sua aula inaugural no Collège de France em 1977, Roland Barthes discorre a respeito do carácter “categoricamente realista” (“o próprio fulgor do real”) e “obstinadamente irrealista” (“acredita sensato o desejo do impossível”) da literatura. Propõe, então, duas atitudes para que se

⁹ Como Jacyntho Lins Brandão aponta, “*legens...* significa, antes de *o que lê*, propriamente *o que colhe, o que recolhe, o que escolhe*”. In: *O corpus ardente* (2002). Comunicação apresentada no I Colóquio Internacional Maria Gabriela Llansol. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/jlinsbrandao/JLB_Llansol_corpus_ardente.pdf> (Acesso em 16/04/2025).

¹⁰ « Pas de vraie pensée sans émotion [...]. L’émotion est la signature de l’altérité. Elle est signe, précisément, qu’il y a de l’autre et que cet autre nous atteint. » Citação de *Blind Date – Sexe et Philosophie* (Paris: Calmann-Lévy, 2003) em site que reúne passagens dos livros de Dufourmantelle. *Babelio*. Disponível em: <<https://www.babelio.com/auteur/Anne-Dufourmantelle/13303/citations?pageN=12>>. (Acesso em 15/04/2025).

¹¹ *apud* ROCHA, João. Ética da paisagem. *Em Tese*, Belo Horizonte, v. 21, n. 3, p. 90-103, 2016. Disponível em: <<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/10121/9633>>. (Acesso em 21/04/2025).

ouça a “língua fora do poder”: teimar e deslocar-se.

[...] isso tem a ver, em suma, com um método de jogo. Assim não devemos espantar-nos se, no horizonte impossível da anarquia linguageira – ali onde a língua tenta escapar ao seu próprio poder, à sua própria servidão –, encontramos algo que se relaciona com o teatro. (BARTHES, 1978, p. 27)

Encenemos, então, uma hipótese. Diante do livro a resenhar, o crítico se posiciona como leitor em situação de jogo, prestes a entrar em um labirinto. Trago a imagem do labirinto não como um sinônimo de prisão ou percurso necessariamente intrincado, mas como um conjunto diverso de rotas possíveis, embora nem todas viáveis — um emaranhado de forças e fluxos (INGOLD, 2012) — nas quais o **deslocamento** revela-se mais valioso que a saída (ou que o enfrentamento com o Minotauro). O crítico **teima** ao insistir em traçar um caminho todo seu, uma cartografia: deseja intuir o real que conforma aquele texto, seu fulgor, mantendo suas próprias apostas no impossível.

Neste ponto, as “confluências”, como diria Antônio Bispo, entre a Teoria Literária e a Antropologia se tornam mais profícuas. O **perspectivismo ameríndio**, conforme sintetizado por Eduardo Viveiros de Castro, tem alargado o horizonte epistemológico ao considerar, à diferença do pensamento ocidental estabelecido na diversidade de culturas sob uma única natureza, a implicação mútua entre a unicidade do espírito e a multiplicidade de corpos — ou seja, as diferentes espécies de pessoas ou sujeitos, humanos e não-humanos, que apreendem o mundo segundo pontos de vista diversos. Nas concepções indígenas, “cultura” seria a forma do universal e “natureza”, a do particular (cf. VIVEIROS DE CASTRO, 1996).

Somem-se também as contribuições trazidas pela noção de **pluriverso**, aqui tomada de acordo com Arturo Escobar (2015, p. 34) — “um conjunto de mundos em conexão parcial uns com outros, e todos se ativando e se desenvolvendo sem cessar” — e pelas reflexões sobre ontologia política e relacional, que tencionam visibilizar essa pluralidade de mundos segundo seus próprios termos. O pluriverso está vinculado a uma concepção de território pela qual este é compreendido como espaço biofísico e epistêmico no qual “a vida se faz mundo”, ou seja, ativa-se segundo uma ontologia particular, contemplando e mobilizando humanos e

não-humanos (o orgânico, o não-orgânico, o sobrenatural ou espiritual) em interrelação (cf. ESCOBAR, 2015).

Reconhecer a multiplicidade de agências e perspectivas, para além das humanas, e a pluralidade de mundos em conexão nos provoca a arriscar outras veredas epistemológicas na investigação das experiências artísticas e estéticas. Marília Librandi-Rocha (2012), em ensaio seminal no qual reflete sobre ficção e literatura a partir das concepções ameríndias, escreve:

Tento assim de certo modo estranhar nosso modo de pensar a literatura, propondo revê-lo sob a perspectiva nativa, ou seja, incorporando o pensamento ameríndio, e, a partir do que aprendo com esse pensar, sugerir a possibilidade de **tornarmo-nos nativos da literatura e seus mundos**, como se fosse possível passarmos para “o lado de lá” a cada ato de leitura, assim como faz o etnógrafo quando em seu trabalho de campo. **Ocupar o ponto de vista nativo** significa, assim, a situação paradoxal de tornar-se estrangeiro em relação ao seu próprio pensamento, estranhando-o, e ao mesmo tempo tornar-se nativo de um pensamento estrangeiro, borrando os limites entre ambos. Para tornar esse exercício possível, começo a perceber que é preciso alterar o modo de escrita, o que significa incorporar na crítica literária uma certa dose de ficção (...). (LIBRANDI-ROCHA, 2012, pp. 182-3, grifos próprios)

O exercício de “tornar-nos nativos da literatura e de seus mundos” implica, então, no reconhecimento do pluriverso literário e da miríade de existências que ali são instauradas: seres que agem, provocam memórias, geram experiências compartilhadas, associam-se em diferentes arranjos e conexões e produzem efeitos que influenciam a realidade. De acordo com Peter Pál Pelbart (2014, p. 250):

em meio à falência do antropocentrismo a que assistimos nas últimas décadas, em domínios vários, da filosofia à ecologia, seres que antes pareciam reclusos à esfera subjetiva ganharam um outro estatuto, uma nova vida. Entes invisíveis, impossíveis, virtuais, que pertenciam ao domínio dito da imaginação, do psiquismo, da representação ou da linguagem, atravessaram alegremente a fronteira entre sujeito e objeto e reapareceram numa outra chave ontológica.

Essas “existências que não existem” são instauradas¹² pela ficção, que Alexandre Nodari (2024, p. 46) define como um “encontro ontológico de modos — entre atual e possível, existente

¹² Remetendo às ideias do filósofo francês Étienne Souriau, Pelbart (2014, p.250) ressalta que a instauração é um processo que garante às coisas e aos seres uma ‘realidade’ em seu gênero próprio.

e inexistente — em que estes se redefinem reciprocamente”. Segundo ele (*op. cit*, p. 50), a ficção tornaria “experienciável e tradutível” a variação de si, o **outrar-se** do poeta Fernando Pessoa: “ser o outro dos outros (o eu-como-outro)”. No percurso do pluriverso literário, o crítico **experimenta-se** como outro de si, **estrangeiriza-se** para si mesmo a fim de tornar-se nativo de uma realidade outra.

O outrar-se na literatura assemelha-se à experiência do ator/performer: em cena, é ele mesmo, mas também — e concomitantemente — alguém outro. Assim, na interação com a realidade ficcional e com os seres que dela emergem e nela são constituídos, o crítico **se dá a ver** e **dá a ver aquilo** que na obra **não está visível** de antemão. Ou seja, contracena. Ao considerar a perspectiva e a lógica do outro, abre-se a uma experiência de **simpoiesis** – conceito vislumbrado por Donna Haraway (2019, p. 99) para definir o processo de “configurar mundos de maneira conjunta, em companhia”.

Nesse percurso labiríntico pelas forças e fluxos que compõem o pluriverso literário, dão-se momentos de desvelamento, em que o mundos se contaminam. Arrisco emprestar um termo caro a Hanna Arendt (1987), “espaços de aparição”, para indicar os pontos de contato, contraste e diálogo entre o que o crítico apreende tornando-se nativo nos mundos outros da literatura e sua vivência concreta no mundo que habita. Arendt referia-se à constituição da esfera pública e da vida política; espaços de aparição como aqueles de visibilidade cidadã e atuação conjunta estabelecidos pela participação ativa dos indivíduos e por experiências de coletividade tecidas com base em acordos e negociações visando ao destino comum. Aqui, em reflexão ainda imberbe, quero me referir a uma afetação de ordem política: isto é, não apenas a consciência de **ser no mundo** por meio do corpo, como discutia Diniz (2017), mas também suas implicações: o **atuar no mundo**.

ABORDAGENS INDISCIPLINADAS

A hipótese especulativa que apresentei para o exercício crítico-criativo, em chave de teimosia e deslocamento (à maneira de Barthes), provavelmente carrega lacunas e até certas

incoerências. Afinal, como o conceito de **equivocação** ou **tradução equívoca** (VIVEIROS DE CASTRO, p. 2018) nos ensina, a epistemologia logo-ocidental e a perspectiva antropocêntrica têm se mostrado insuficientes para compreender e descrever mundos outros. Além disso, o trânsito de conceitos de um campo de estudos a outros exige aprofundamento e um certo tempo de fermentação. Isso, contudo, não invalida a instauração — para insistir no intento — de terceiras margens e travessias.

Contracenar me parece ser o verbo-chave para situar o trabalho do crítico, a experiência confluyente entre a palavra (alheia) e o corpo (próprio) instaurando uma cena partilhada. Gosto de pensar o exercício crítico inserido em uma prática comunitária e *comunal*¹³, conforme as reflexões de Cristina Rivera Garza (2024), que mobiliza o conceito mixe de *tequio* — o trabalho coletivo em contextos de posse mútua — a fim de examinar modalidades participativas de trabalho com a linguagem. A crítica pode ser considerada um ato de compartilhamento mútuo, ao propor uma reescrita da obra desde outras perspectivas internas à própria obra, em uma dinâmica criativa de desapropriação e reapropriação, a resultar em um prolongamento dialógico, polifônico.

Patrícia Lino (2024) realiza algo nessa direção ao praticar uma abordagem expandida (inventiva, indisciplinada, performática e sensorialmente múltipla) diante do poema também expandido (a poesia brasileira ao longo do século XX e parte do XXI), contrariando a inclinação logocêntrica da análise tradicional. Ela introduz, então, a **infraleitura**, um procedimento que analisa e cria ao mesmo tempo, sem desconsiderar a dimensão semântica da forma. “E o que distingue, portanto, a infraleitura do **fazer** propriamente dito reside tão-só no fato de este novo modo de ler partir, ao contrário do poema, da análise **rigorosa** de um poema que existe” (LINO, *op. cit.*, p. 14, grifos próprios). Trata-se, portanto, de “outro modo de **interpretar** e, acima de tudo, partilhar a **interpretação**” (*ibid.*, p. 35, grifos próprios).

Diante do vasto horizonte a desbravar, este ensaio assume seu caráter inacabado. Talvez, a modo de arremate, caiba por fim uma última provocação: podemos aproximar o exercício da

¹³ De *comunalidade* — conceito mixe cujos elementos fundamentais são: a terra, “mãe” e território de pertencimento; a assembleia como entidade decisória; o exercício da autoridade como serviço gratuito; o trabalho coletivo (*tequio*) e a participação nos ritos e cerimônias da comunidade. Os mixe são um grupo indígena de Oaxaca, México.

crítica expandida à elaboração de um programa performativo, denominação dada por Eleonora Fabião (2013) ao “enunciado da performance artística”, oposto à edificação representacional que ainda sustenta parte da produção teatral. Composto por um “conjunto de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos sem ensaio prévio” (*ibid.*, p. 4), o programa performativo estabelece relações, agenciamentos e negociações em uma cena sempre à beira de desfazer-se (e voltar a ser vida), desautomatizando os corpos e os modos de estar no mundo.

Talvez a possibilidade de desprogramar leituras cansadas e deflagrar cartografias inesperadas seja o que mais me atraia no exercício da crítica. Um jeito ético e estético de contracenar com o texto, com outros mundos, com outros leitores e leitoras; em suma, com a multiplicidade da vida.

REFERÊNCIAS

- ARENDDT, Hannah. *A condição humana*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.
- BARTHES, Roland. *Aula*. São Paulo: Cultrix, 1978.
- CATALÃO, Marcos. Crítica e ficção na análise do teatro contemporâneo. *Sala Preta*, São Paulo, v. 14, n.2, p. 143-152, 2014.
- DINIZ, Ligia G. Uma Alma que Dança ou Despenca: corpo e presença na experiência literária. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, Porto Alegre, v. 7, n. 3, p. 477-504, 2017.
- ESCOBAR, Arturo. Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”. *Cuadernos de Antropología Social*. Buenos Aires, n. 41, p. 25-38, 2015.
- FABIÃO, Eleonora. Programa Performativo: o corpo-em-experiência. *Ilinx, Revista do Lume*, Campinas, n. 4, p. 1-11, 2013.
- GUÉNOUN, Denis. *O teatro é necessário?* São Paulo: Perspectiva, 2004.
- HARAWAY, Donna. *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: Edición Consonni, 2019.
- INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais. *Horizonte antropológico*, Porto Alegre, v. 18, n. 37, p. 25-44, 2012.
- LIBRANDI-ROCHA, Marília. Escutar a escrita: por uma teoria literária ameríndia. *O Eixo e a Roda*, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 179-202, 2012.
- LINO, Patrícia. *Imperativa ensaística diabólica: infraleituras da poesia expandida brasileira*. Belo Horizonte: Relicário, 2024.
- MORA, Vicente Luis. *El lectoespectador*. Barcelona: Seix Barral, 2012.
- NODARI, Alexandre. *A literatura como antropologia especulativa*. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2024.
- PELBART, Peter Pal. Por uma arte de instaurar modos de existência que não existem. *Catálogo*

da 31ª Bienal – Como pensar sobre coisas que não existem. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2014, p. 250-265.

PESSOA, Patrick. A arte da crítica: Conversa entre um ator japonês e um crítico brasileiro. *Viso: Cadernos de estética aplicada*, Rio de Janeiro, v. X, n. 19, 2016, p. 70-92

RIVERA GARZA, Cristina. *Os mortos indóceis: necroescrituras e desapropriação.* São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2024.

SARRAZAC, Jean-Pierre. A Partilha das vozes. Trad. José Ronaldo Faleiro e Stephan Baumgärtel. *Urdimento - Revista de Estudos em Artes Cênicas*, Florianópolis, v. 1, n. 20, p. 17-19, 2013.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Antropologia Perspectivista e o método da equivocação controlada. Trad. Marcelo Giacomazzi Camargo e Rodrigo Amaro. *Aceno – Revista de Antropologia do Centro-Oeste*, Cuiabá, v. 5, n. 10, p. 247-264, 2018.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. *Mana*, Rio de Janeiro, v. 2, n.2, p. 115-144, 1996.

Como citar este texto:

VOMERO, Maria F. C. Contracenar: palavra, corpo e cena (notas para uma palestra-performance). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.